

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Шермухамедов Улугбек Забихулаевич,

Алимухамедов Жавлон Муродович.

Ташкентский государственный транспортный университет

(Ташкент, Узбекистан)

Аннотация: В данной работе рассмотрены неразрезные монолитные мосты , их конструкция, особенности, преимущества и недостатки . Опыт всего мира и Узбекистана в строительстве монолитных мостов , а так же их актуальность в городской среде.

Ключевые слова: мосты и путепроводы, опора, монолитные конструкции, пролетные строения.

Введение. На сегодняшний день в целях улучшения транспортной инфраструктуры Республики Узбекистан приняты Постановления Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2017 года №ПП-3309 «Об усовершенствовании системы организации строительства и эксплуатации автодорожных мостов, путепроводов и других искусственных сооружений», от 29 марта 2018 года №ПП-3632 «Об утверждении программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорожных мостов, путепроводов и других искусственных сооружений в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте на 2018-2022 годы» и от 9 декабря 2019 года №ПП-4545 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления дорожной отраслью» [1-3], которые являются важным программным шагом в поднятии работы в этом отношении на новый уровень.

Последние годы в мире наметился повышенный интерес к модернизации и расширению дорожной сети, в том числе мостовых сооружений, используя

современные технологии и конструкции мостов и путепроводов из монолитного железобетона. Несмотря на то, что монолитное строительство начало свое развитие относительно недавно, в настоящее время этот метод строительства считается самым перспективным. Монолитное строительство – это метод возведения зданий и сооружений, при котором основным материалом конструкций является монолитный [железобетон](#). Железобетонная конструкция отличается прочностью и долговечностью, а также обладает высокими эксплуатационными качествами. Монолитные мосты являются эффективным и долговечным решением для автомобильных дорог и железнодорожных мостов [4].

Основная часть. Время сегодня диктует новые требования в подходе к строительству транспортных сооружений, поэтому возможно изменится и сама технология возведения. В связи с этим проектировщики и строители стремятся перейти к созданию нетрадиционных инженерных решений [5, 6]. Следует отметить, что в силу высоких архитектурных качеств, экономичности и прочности, монолитные мосты с неразрезными пролетами рекомендуются к применению в городах.

К сожалению, не существует ничего идеального и у таких мостов есть недостатки. Помимо сложности строительства, неразрезные мосты тяжело проектировать. Каждый мост является уникальным и требует особого проектирования. Самым серьезным обстоятельством является изменение величин усилий в сечениях балки при неравномерной осадке. Этот недостаток очень весомый и раньше от таких систем отказывались, в пользу разрезных и консольных (рис.1) [5].

б)

Рисунок 1. Схема неразрезных балочных мостов: а – неразрезной балочный мост;

б – неразрезной консольный мост с подвесным пролетом

Очевидно, что применение неразрезных пролетных строений тем эффективнее, чем больше пролеты. При малых пролетах применение неразрезных пролетных строений не приводит к снижению веса металла. Поскольку отношение собственного веса к временной нагрузке в автодорожных мостах всегда больше, чем у железнодорожных мостов, применение неразрезных систем в автодорожных мостах, как правило, наиболее эффективно.

По сравнению с аналогичными разрезными балками нагрузка, расположенная по всей длине пролетного строения, имеет наибольший эффект, с точки зрения уменьшения расчетных положительных моментов на положительных и отрицательных участках линий влияния (рис. 2).

Рисунок 2. Эпюра моментов неразрезных схем мостов

В многопролетных мостах с разрезными пролетными строениями на каждой промежуточной опоре располагаются два конца пролетных строений и соответственно две опорные части. Размеры подферменной площадки определяют из условия размещения двух опорных частей и концов пролетных строений. При неразрезном пролетном строении на промежуточной опоре располагается лишь одна опорная часть [6].

Рисунок 3. Схема опирания пролетных строений на промежуточные опоры

Основная особенность монолитного строительства заключается в том, что местом для производства материала монолитных мостов и других инженерных сооружений является строительная площадка. Применение монолитного железобетона позволяет реализовывать многообразие архитектурных форм, а также сократить расход стали на 7-20 % и бетона до 12 % [7, 8].

На сегодняшний день в целях улучшения транспортной инфраструктуры Республики Узбекистан начали использовать монолитное строение мостов и путепроводов. Один из ярких примеров для этого является новый путепровод, который построен на 1083-м км автомобильной дороги М-39.

Кроме этого, строительство в г. Ташкента шестиполосной автодороги и трех путепроводов, которые соединяют Сергелийский район с центральной частью города. Строительство путепровода, который в ближайшем будущем станет еще одним прекрасным примером творчества архитектуры, проводится на основе новейших технологий в соответствии с международными стандартами.

Рисунок 4. Строительство монолитных мостов и путепроводов

Кроме того, существует ряд преимуществ такого метода:

во-первых, в отечественном мостостроении нашей страны максимальная длина типовых пролетных строений составляет 33 м, а в настоящее время длина пролетных строений монолитным способом была увеличена до 42 м, впервые с применением бетона класса В55 (М 750) и арматуры класса К7 с учетом сейсмических условиях Республики Узбекистан;

во-вторых, *быстрота возведения*. Данный способ позволяет установить опоры очень быстро и перейти к следующему этапу строительства;

в-третьих, *надежность*. Монолитная железобетонная конструкция, выполненная в точном соответствии с технологией «*post tension*», обладает повышенной прочностью и устойчивостью к самым сильным нагрузкам (рис.

5). Кроме того, применение опорных частей итальянской фирмы «Fip Industriale» [9] и деформационные швы немецкой фирмы «Maurer-Sohne» [10] обеспечивает максимальную сейсмозащиты путепровода (рис. 6);

Рисунок 5. “Post tension” – дальнейшее натяжение

Рисунок 6. Современные мостовые устройства, применяемые в монолитном мостостроении: а – деформационные швы (Maurer-Sohne, Германия); б – сейсмозащитные опорные части (Fip Industriale, Италия)

в-четвертых, цена. За счет того, что технологический процесс монолитного строительства достаточно быстр и экономичен в ресурсах, стоимость работ по данной технологии значительно ниже, чем у возможных аналогов. На основании этого можно сказать, что важнейшим резервом снижения стоимости сооружения (монолитным способом) является *постоянное совершенствование технологии производства работ.*

в-пятых, уникальные возможности создание сложных геометрических фигур, т.е. пролетные строения из преднапряженного монолитного железобетона наряду с неоспоримыми техническими и экономическими преимуществами обладают также эстетической привлекательностью. Мосты

неразрезной системы могут быть применены в сложных условиях плана и профиля, обычных для городских сооружений.

Заключение

1. Монолитные конструкции мостов особенно уместны в проектировании и строительстве городских транспортных сооружений, которые не только обеспечивают беспрепятственное перемещение по городу, но и улучшают архитектурно-эстетичных вид городской застройки. Хотел бы особо отметить, что разработка технических решений (проектирование и расчет) монолитных железобетонных мостов и путепроводов является актуальным.

2. Впервые длина пролетных строений монолитным способом была увеличена до 42 м, с применением бетона класса В60 (М 750) и арматуры класса К7 с учетом сейсмических условиях Республики Узбекистан. Кроме того, применение сейсмозащитных опорных частей фирм «Fip Industriale» и деформационные швы «Maurer-Sohne» обеспечивает максимальную сейсмозащиты путепровода.

Список литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 4 октября 2017 года №ПП-3309 «Об усовершенствовании системы организации строительства и эксплуатации автодорожных мостов, путепроводов и других искусственных сооружений».

2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 29 марта 2018 года №ПП-3632 «Об утверждении Программы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автодорожных мостов, путепроводов и других искусственных сооружений в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте на 2018-2022 годы».

3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 9 декабря 2019 года №ПП-4545 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы управления дорожной отраслью».

4. Shermukhamedov, U., Karimova, A., Abdullaev, A., & Hikmatova, I. (2023). Calculation of monolithic bridges taking into account seismic conditions of Republic of Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 365, p. 02005). EDP Sciences.
5. С.В. Чижов // Монолитное мостостроение: Материалы Междунар. науч. – практ. семинара (2003; СПб.) / ПГУПС. – СПб.: ПГУПС, 2003. - С. 35-37.
6. www.studfile.net
7. Shermuxamedov, U., & Karimova, A. (2022). СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. *Science and innovation*, 1(A8), 647-656.
8. Shermukhamedov, U., Karimova, A., Khakimova, Y., & Abdusattorov, A. (2022). MODERN TECHNIQUES FOR THE CONSTRUCTION OF MONOLITHIC BRIDGES. *Science and innovation*, 1(A8), 790-799.
9. www.fip-group.it.
10. www.maurer.eu.